

АЛЕКСАНДРОВА Анна Юрьевна

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва, РФ)
доктор географических наук, кандидат экономических наук, профессор;
e-mail: analexan@mail.ru

КОЗИК Владислав Максимович

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва, РФ)
аспирант; e-mail: vladislav.msk.2017@gmail.com

К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИЯХ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

Типологии народных художественных промыслов (НХП) имеют важное научное значение для целей систематизации знаний об НХП и анализа их возникновения и развития в том или ином регионе. В то же время типологии НХП ценны и с практической точки зрения. Они позволяют определить потенциал региона для организации туристской деятельности, в первую очередь этнографической направленности, и необходимости осуществления государственной поддержки промыслов. Однако количество предлагаемых в литературе типологий НХП нельзя признать достаточным, а некоторые из них нуждаются в дополнении. Целью настоящего исследования является разработка типологий НХП для их дальнейшего практического использования при развитии внутреннего туризма, в том числе в рамках туристских кластеров. На примере 35 народных промыслов из разных федеральных округов России в рамках настоящего исследования были проанализированы и модифицированы существующие типологии по стадиям жизненного цикла НХП, по характеру использования изделий народных промыслов, а также по материалу, используемому для изготовления изделий НХП. Предложена типология по характеру организации производства, в рамках которой НХП делятся на изготавливаемые централизованно, в отдельных мастерских и на дому. Практическая ценность данной типологии заключается в том, что на её основе представляется возможным оценить потенциал развития конкретного промысла как туристского бренда и места привлечения туристов, поскольку места массового производства изделий НХП, во-первых, могут являться локациями для проведения экскурсий и мастер-классов для туристов, а во-вторых, крупные фабрики и заводы имеют возможность обеспечить регион сувенирной продукцией.

Ключевые слова: народные художественные промыслы; типологии; туризм; тип производства НХП; типология по материалу НХП; процветающие, stagnирующие и погибающие промыслы

Для цитирования: Александрова А.Ю., Козик В.М. К вопросу о типологиях народных художественных промыслов // Современные проблемы сервиса и туризма. 2024. Т.18. №2. С. 55–71. DOI: 10.5281/zenodo.14743349.

Дата поступления в редакцию: 2 марта 2024 г.

Дата утверждения в печать: 10 мая 2024 г.

UDC 745(470):379.843

EDN: EPFZKR

DOI: 10.5281/zenodo.14743349

Anna Yu. ALEXANDROVA*Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia)**PhD (Dr.Sc.) in Geography, PhD in Economics, Professor; e-mail: analexan@mail.ru***Vladislav M. KOZIK***Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia)**Postgraduate Student; e-mail: vladislav.msk.2017@gmail.com*

ON THE TYPOLOGIES OF FOLK ARTS AND CRAFTS

Abstract. *Typologies of folk arts and crafts have important scientific significance for the purposes of systematization of knowledge about folk arts and crafts and analysis of their emergence and revolution in a particular region. At the same time, typologies of folk arts and crafts are also valuable from a practical point of view. They allow us to determine the potential of the region for the organization of tourist activities, primarily of ethnographic orientation, and the need to implement state support of folk arts and crafts. And yet, the number of typologies of folk arts and crafts proposed in the literature cannot be recognized as sufficient, and some of them need to be supplemented. The purpose of this study is to develop typologies of folk arts and crafts for their further practical use in the development of domestic tourism, including within the framework of tourism clusters. Using the example of 35 folk crafts from different federal districts of Russia, the present study analyzed and modified the existing typologies by stages of the life cycle of folk arts and crafts, by the nature of the use of crafts, as well as by the material used for the manufacture of folk arts and crafts products. The authors provide a typology by the nature of production organization, dividing folk arts and crafts into those produced centrally, in separate workshops and at home. The practical value of this typology lies in the fact that on its basis it is possible to assess the potential for the development of a particular craft as a tourist brand and a place of tourist attraction, because the places of mass production of folk arts and crafts products, firstly, can be locations for excursions and master classes for tourists, and secondly, large factories and plants have the opportunity to provide the region with souvenir products.*

Keywords: *folk arts and crafts; typology; tourism; type of folk arts and crafts production; typology by the material of folk arts and crafts; flourishing, stagnating and dying crafts*

Citation: Alexandrova, A. Yu., & Kozik, V. M. (2024). On the Typologies of Folk Arts and Crafts. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 18(2), 55–71. doi: 10.5281/zenodo.14743349. (In Russ.).

Article History

Received 2 March 2024

Accepted 10 May 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

С точки зрения российского законодательства, под народным художественным промыслом (далее – НХП) понимают «область культурной деятельности, одну из форм проявления традиций народного творчества, деятельность по созданию художественных изделий утилитарного и (или) декоративного назначения, осуществляемую на основе коллективного освоения и преемственного развития традиций народного искусства в определённой местности в процессе творческого ручного труда и (или) ручного труда с использованием средств механизации»¹. В настоящее время НХП являются предметом интереса как научного сообщества, так и государства. О повышенном интересе властей к развитию и популяризации НХП говорит тот факт, что значение НХП как неотъемлемой части культурного наследия народов Российской Федерации и нематериального этнокультурного достояния закреплено на нормативно-правовом уровне², а перечень мер поддержки, оказываемой федеральными, региональными и муниципальными органами власти, постоянно расширяется.

Тем не менее, несмотря на такое внимание к НХП, вопрос их типологии по-прежнему остаётся недостаточно разработанным, несмотря на то что создание типологий НХП «позволит составить объёмное представление об исторической ретроспективе, современном состоянии, проблемах и перспективах развития промыслов» [2, с. 2] и этнотуризма, что имеет значение как с

научной, так и с прикладной точки зрения. Недостаточная степень разработанности данного вопроса объясняется объективной сложностью получения актуальных сведений о наличии и состоянии НХП на обширной территории России, а также фактической невозможностью достижения единообразия в данном аспекте, поскольку каждый учёный при составлении типологий ориентируется на те факторы функционирования НХП, которые являются объектом его исследования [1].

Целью настоящего исследования является разработка типологий НХП для их дальнейшего практического использования при развитии внутреннего туризма, в том числе в рамках туристских кластеров.

Анализ публикаций по проблематике исследования

Возникновение первой типологии НХП можно отнести ко второй половине XIX века, когда Комиссия по исследованию кустарной промышленности разделила кустарные промыслы на восемь групп **по материалам и технологии производства**³. До настоящего времени данная типология остаётся основной и наиболее распространённой и с некоторыми видоизменениями воспроизведена в Национальном атласе России⁴, Общероссийском классификаторе НХП и мест традиционного бытования⁵ и воспринята «Ассоциацией НХП России»⁶.

Существуют, однако, и другие типологии. Так, А.В. Шестакова типологизирует НХП **исходя из сырья, используемого для их изготовления** (сырьё растительного и

¹ Ст. 3 Федерального закона от 06.01.1999 №7-ФЗ (ред. от 12.12.2023) «О народных художественных промыслах» // Российская газета, 1999, №7 от 15.01.1999.

² Федеральный закон от 12.12.2023 №585-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О народных художественных промыслах». URL: <http://pravo.gov.ru>

³ Труды Комиссии по исследованию кустарной промышленности в России. Вып. XV. СПб.: Тип. Киршбаума, 1886. С. 315.

⁴ Культурное и природное наследие России. Народные художественные ремёсла и промыслы // Национальный атлас России. Т.4. URL: <https://nationalatlas.ru/tom4/260-262.html> (Дата обращения: 27.09.2024).

⁵ ОК 036-2019. Общероссийский классификатор народных художественных промыслов и мест традиционного бытования (принят и введён в действие Приказом Росстандарта) (ред. от 25.12.2023) // СПС «Консультант Плюс».

⁶ Ассоциация «Народные художественные промыслы России». URL: <https://nkhpru.promyislyi/> (Дата обращения: 27.02.2024).

животного происхождения, а также натуральное и переработанное минеральное сырьё) [19]. Данная типология подверглась некоторой критике в научной литературе, во-первых, ввиду перечисления автором лишь наиболее очевидных примеров использования материалов, а во-вторых, по причине неприменимости указанной типологии для целей развития этнотуризма [2].

Следует отметить типологию **по состоянию НХП в настоящее время**, согласно которой промыслы подразделяются на процветающие, функционирующие без выраженной динамики в своём развитии, требующие поддержки и погибающие. Данная типология упоминается в статьях Д.А. Аманжоловой [2], Г.В. Ганьшиной и Н.В. Чаус [8]; кроме того, М.С. Белов более подробно изучал исчезающие НХП, предложив их дальнейшее деление в свою очередь по степени угрозы исчезновения [6].

Исходя из назначения изделия НХП подразделяются на изделия утилитарно-декоративного назначения (имеющие практическую пользу); изделия декоративного характера, и сувениры. Существует и типология изделий НХП **по способу их изготовления и технике обработки** (с инкрустацией, с резьбой, токарные, столярные, штампованные, тиснёные, с миниатюрной живописью и т.д.) [3].

Наконец, предлагается типологизировать НХП **по критерию их распространения**, разделив промыслы на федеральные, региональные и местные. По мнению составителей, данная типология будет наиболее полезна для целей развития этнотуризма [1].

Несмотря на вышеперечисленные типологии, с нашей точки зрения, количество существующих типологий по-прежнему нельзя признать достаточным; кроме того, некоторые из существующих типологий нуждаются в уточнении. В этой связи в рамках настоящей работы была предпринята попытка модифицировать ранее предложенные типологии (по стадиям жизненного цикла НХП; по характеру использования изделия НХП; по материалу, используемому

для создания изделия НХП), а также предложена ещё одна типология по характеру организации производства изделий НХП.

Методология исследования

Для целей настоящего исследования нами были проанализированы 35 НХП из восьми федеральных округов России. Уровень развития данных промыслов, особенности изготовления изделий и характер их использования позволили распределить их в соответствии с вышеуказанными типологиями, а также охарактеризовать каждую из них.

Типология по стадиям жизненного цикла НХП

В данном случае за основу была взята типология, упомянутая в работах Д.А. Аманжоловой, Г.В. Ганьшиной и Н.В. Чаус и М.С. Белова. Нам, однако, представляется более разумным разделить НХП по стадиям жизненного цикла на процветающие, стагнирующие и погибающие (исчезающие), не выделяя в отдельную категорию промыслы, требующие поддержки, поскольку в неё можно отнести как промыслы, функционирующие без выраженной динамики в развитии, так и погибающие НХП. Что касается дальнейшего подразделения исчезающих НХП по степени угрозы исчезновения, данная типология уместна в отдельном исследовании данного вида промыслов, примером которого служит диссертация М.С. Белова, однако в рамках основополагающей, общей типологии такое подробное деление видится нам нецелесообразным. Наконец, в работах вышеуказанных авторов приведена лишь сама типология, однако не указаны конкретные критерии, в соответствии с которыми промысел может быть отнесён к той или иной категории (исключение – дефиниция исчезающего НХП, данная в работе М.С. Белова и процитированная ниже); мы постарались восполнить данный пробел и привести наиболее яркие примеры процветающих, стагнирующих и погибающих промыслов.

С нашей точки зрения, отнесение промысла к одной из данных категорий

необходимо осуществлять исходя из наличия централизованного, массового производства (на комбинатах, заводах или фабриках) и центров распространения изделий НХП (интернет-сайтов, магазинов, сувенирных лавок), обучения и притока новых мастеров по созданию данных изделий, а также с учётом известности и популярности НХП среди населения.

Погибающий (исчезающий) НХП представляет собой «вид художественного промысла, имеющий тенденцию к сокращению производства, уменьшению количества мастеров и мастерских, утрате эстетического значения, потере утилитарности изделий и находящийся под угрозой полного исчезновения» [6, с. 10]. Примером данного вида НХП является тульская всечка, промысел, возникший в XVIII в. после возникновения в Туле завода по выделке стрелкового оружия [10]. В настоящее время этот НХП находится на грани вымирания, а количество мастеров тульской всечки составляет менее десяти⁷.

НХП может быть отнесён к *стагнирующим*, если соответствующие изделия производятся лишь в отдельных мастерских или на дому, при отсутствии развитого централизованного производства и налаженной системы обучения новых мастеров. Признаком стагнирующего промысла также является отсутствие центров сбыта изделий НХП и слабая известность промысла широкой общественности. К числу стагнирующих НХП можно отнести адыгейское золотое шитьё, поскольку в связи с коренными преобразованиями адыгского быта в XX в. данный промысел пришёл в

упадок [9]. Несмотря на попытки возродить данный НХП, изделия по-прежнему производятся лишь отдельными мастерами, а сам промысел почти неизвестен за пределами Адыгеи.

Процветающие НХП производятся централизованно, традиции создания изделий передаются не только от мастера к мастеру, но и на государственном уровне, в соответствующих учебных заведениях; существуют и многочисленные точки продажи изделий; сам же промысел является визитной карточкой региона и его этнокультурным брендом, широко известным не только в России, но и за рубежом. Примером процветающего НХП является орenburgский пуховый платок, производимый на комбинате мастерами, получившими образование в региональном художественном колледже. О популярности данного промысла говорит и его регистрация в Роспатенте в качестве наименования места происхождения товара⁸, и постоянное присутствие на российских и международных выставках, и, наконец, появление орenburgского пухового платка на Парижской неделе моды в 2017 г.⁹. Процветающие НХП имеют наибольший потенциал с точки зрения развития туризма и образования туристских кластеров, и в месте производства ряда процветающих промыслов (хохломянская роспись, гжель, павлопосадские платки и др.) такие кластеры уже сформировались.

В данной статье приведены лишь единичные примеры процветающих, стагнирующих и погибающих НХП. Распределение всех проанализированных нами промыслов по категориям представлено в табл. 1.

⁷ Тульская всечка: металлом по дереву // Парламентская газета. 27.05.2022. URL: <https://pnp.ru/social/tulskaya-vsechka-metallom-po-derevu.html?ysclid=m1erhwf3cw684464047> (Дата обращения: 27.02.2024).

⁸ Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Изделия народных художественных промыслов. URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/sources/regional-brands/regional-brands-map/hudozhestvennyepromysly> (Дата обращения: 27.02.2024).

⁹ Валентин Юдашкин представил в Париже коллекцию с элементами орenburgского пухового платка // RIA56. 09.03.2017. URL: <https://a.ria56.ru/posts/7465444646541231.htm?ysclid=m1kvatdg44945327478> (Дата обращения: 27.02.2024).

Таблица 1 – Типология НХП по стадиям их жизненного цикла

Table 1 – Typology of folk arts and crafts by stages of their life cycle

Стадия жизненного цикла НХП

Наименования НХП и места их происхождения

Процветающие производства	<p>Московская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Жостовская роспись (жостовские подносы) – Жостовская фабрика декоративной росписи Федоскинская миниатюра – Федоскинская фабрика лаковой миниатюры Гжель – Гжельский фарфоровый завод Павловопосадский платок – Павловопосадская платочная мануфактура Сергиево-Посадская матрёшка – Сергиево-Посадская фабрика матрёшки «Мастер АРТ» Сергиевская роспись по дереву – ЗАО «Художественные изделия и игрушки» Хотьковская резная кость – Хотьковская фабрика резных художественных изделий <p>Ивановская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Хóлуйская лаковая миниатюра – Хóлуйская художественная фабрика лаковой миниатюры <p>Владимирская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Мстёрская лаковая миниатюра – «Центр традиционной Мстерской миниатюры» <p>Свердловская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Уральское камнерезное искусство – завод «Русские самоцветы» <p>Нижегородская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Хохломская роспись – АО «Хохломская роспись» Городецкая роспись – Фабрика городецкой росписи <p>Вологодская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Вологодское кружево – Кружевная фабрика «Северные узоры» Великоустюжское чернение по серебру – Великоустюжский завод «Северная чернь» <p>Ярославская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ростовская финифть – Фабрика «Ростовская финифть» <p>Оренбургская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Оренбургский платок – Комбинат Оренбургских пуховых платков <p>Архангельская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Мезенская (Палашельская) роспись – Архангельское экспериментальное предприятие «Беломорские узоры», Северодвинский завод «Декор Севера» Холмогорская резьба – Фабрика Холмогорской резьбы по кости <p>Чукотский автономный округ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Уэленская резная кость – Уэленская косторезная мастерская «Северные сувениры» имени Вуквола <p>Тюменская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Тобольская резная кость – Тобольская фабрика художественных косторезных изделий <p>Республика Дагестан:</p> <ul style="list-style-type: none"> Кубачинское оружие – Кубачинский художественный комбинат
Стагнирующие производства	<p>Ивановская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Палехская лаковая миниатюра: в настоящее время изготавливается в рамках нескольких артелей и семейных предприятий¹⁰ <p>Тульская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Филимоновская игрушка: промысел пытаются возродить путём проведения фестивалей гончарного искусства и глиняной игрушки, однако массовое производство в настоящее время отсутствует¹¹ <p>Белгородская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Старооскольская глиняная игрушка: в г. Старый Оскол существует несколько мастерских, где работают отдельные коллективы мастеров¹²

¹⁰ Традиционная технология палехской лаковой миниатюры // Культура.РФ. URL: <https://culture.ru/objects/2876/tradicionnaya-tekhnologiya-palehskoi-lakovoi-miniatury?ysclid=m1eqm97rt9152000290> (Дата обращения: 27.02.2024).

¹¹ История филимоновской игрушки: промысел пытаются возродить путём проведения фестивалей гончарного искусства и глиняной игрушки, однако массовое производство в настоящее время отсутствует¹¹

¹² Традиционные технологии изготовления старооскольской глиняной игрушки // Культура.РФ. URL: <https://www.culture.ru/objects/2937/tradicionnye-tekhnologii-izgotovleniya-starooskolskoi-glinyanoi-igrushki?ysclid=m1eqo1vjb460212833> (Дата обращения: 27.02.2024).

Стадия жизнен-
ного цикла НХП

Наименования НХП и места их происхождения

Стагнирующие производства	<p>Кировская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Дымковская игрушка: производится нецентрализованно, отдельными мастерами¹³ <p>Челябинская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Златоустовские гравюры на стали: в настоящее время работает около 35 мастерских декоративно – прикладного искусства, создающих изделия в данной технике¹⁴ <p>Республика Адыгея:</p> <ul style="list-style-type: none"> Адыгейское золотое шитьё: в настоящее время предпринимаются попытки возрождения промысла. С кон. XX в. увеличилось число мастеров, ежегодно проводится республиканский конкурс среди мастеров по золотому шитью. Однако изделия по-прежнему производятся лишь отдельными мастерами¹⁵ <p>Республика Бурятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> Бурятское плетение из конского волоса: предпринимаются попытки возрождения промысла, но в настоящее время отсутствует массовое производство, изделия создаются руками отдельных мастеров [13] <p>Красноярский край:</p> <ul style="list-style-type: none"> Таймырская резная кость: несмотря на попытки возрождения, изделия производятся нецентрализованно, лишь отдельными мастерами [12]
Погибающие производства	<p>Тульская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Тульская всечка: промысел находится на грани вымирания. В Туле осталось меньше десяти мастеров данного промысла¹⁶ <p>Республика Дагестан:</p> <ul style="list-style-type: none"> Балхарская керамика: производится отдельными мастерами только в ауле Балхар. Несмотря на то, что изделия экспонируют на выставках, промысел находится на грани вымирания¹⁷ <p>Архангельская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Плетение из бересты: сохранились лишь отдельные немногочисленные мастера промысла; основной проблемой является отсутствие у них учеников¹⁸ Верхнеуфюжская роспись берестяных изделий: в настоящее время работают отдельные мастера, расписывают в том числе сувенирную продукцию, но как такового промысла нет¹⁹ <p>Камчатский край:</p> <ul style="list-style-type: none"> Алеутское «шёлковое» плетение из трав: предпринимаются попытки возрождения промысла усилиями мастериц из местной алеутской общины²⁰ <p>Республика Калмыкия:</p> <p>Калмыцкие изделия из кожи: в Калмыкии можно найти сувениры, похожие на калмыцкие изделия, но произведённые в Монголии и Китае фабричным способом, однако аутентичный промысел нуждается в возрождении [5]</p>

¹³ Дымковская игрушка // Федеральная служба по интеллектуальной собственности. 08.04.2020. URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/sourses/regional-brands/folk-crafts/dimovskaya-igrushka> (Дата обращения: 27.02.2024).

¹⁴ Гравюра на стали // Златоустовский городской краеведческий музей. URL: <https://zlatmuseum.ru/visitors/collections/etching?ysclid=m1eqvmkyou461344397> (Дата обращения: 27.02.2024).

¹⁵ Золотое шитьё адыгов (черкесов) // Живое наследие: национальная карта локальных культурных брендов России. URL: <https://livingheritage.ru/brand/respublika-adygeya/zolotoe-shite-adygov-cherkesov> (Дата обращения: 27.02.2024).

¹⁶ Тульская всечка: металлом по дереву // Парламентская газета. 27.05.2022. URL: <https://pnp.ru/social/tulskaya-vsechka-metallom-po-derevu.html?ysclid=m1erhwf3cw684464047> (Дата обращения: 27.02.2024); Тульская всечка // Бренды России. 06.08.2022. URL: https://brandrussia.online/fn_1112487.html?ysclid=m1erhyx457110810135 (Дата обращения: 27.02.2024).

¹⁷ Балхарская керамика // Ассоциация «Народные художественные промыслы России». URL: <https://nkhp.ru/promyislyi/hudozhestvennaya-keramika-farfor-fayans/balharaskaya-keramika/?ysclid=m2efljk441918957812> (Дата обращения: 27.02.2024).

¹⁸ Творческое наследие берестянщика Александра Владимировича Шутихина из города Котлас Архангельской области // Культура.РФ. URL: <https://culture.ru/objects/2975/tvorcheskoe-nasledie-berestyanshika-aleksandra-vladimirovicha-shutikhina-iz-goroda-kotlas-arkhangel'skoi-oblasti?ysclid=m1ertx4y9q895289757> (Дата обращения: 27.02.2024).

¹⁹ Уфюжская роспись — неизвестный промысел Русского Севера // Русская вера. URL: https://ruvera.ru/uftuzhskaya_ropisp?ysclid=m1erwffe0300715891 (Дата обращения: 27.02.2024).

²⁰ <https://pnp.ru/culture/trava-kak-shelk.html?ysclid=m1erz4i4ky545832419> (Дата обращения: 27.02.2024).

Типология НХП по характеру использования изделий

Нам также представляется необходимым модифицировать ранее предложенную в литературе типологию по назначению изделия НХП. В данной типологии изделия утилитарно-декоративного назначения рассматриваются как нечто, «сообразующееся исключительно с практической пользой, выгодой», а в пример приводится широкий спектр предметов, таких как одежда, посуда, мебель, портсигары и сигаретницы и пр. К изделиям декоративного характера предлагается отнести предметы оформления интерьера и украшения, а сувениры (медали, барельефы, монеты) выделяются в отдельную категорию [3]. С нашей точки зрения, сувенирную продукцию не следует выделять в отдельную категорию, поскольку она также носит декоративный характер, не имея практического предназначения. В этой связи мы предлагаем разделять изделия НХП на прикладные, декоративные и декоративно-прикладные (утилитарно-декоративные). Примеры изделий каждой категории указаны в табл. 2.

Прикладные изделия НХП, как следует из их названия, носят утилитарную функцию

и используются в повседневной жизни. При этом необходимо иметь в виду, что на этапе зарождения промыслов большинство изделий НХП может быть отнесено к этой категории, поскольку они в первую очередь представляли собой предметы быта, «инструменты» для охоты, рыбалки или иных занятий древних славян. Однако и по сей день фарфоровые и керамические изделия из Гжели, Балхарская керамика, Оренбургские и Павло-посадские платки имеют утилитарную функцию, несмотря на наличие в них эстетической составляющей.

Ряд изделий НХП, таких как лаковые миниатюры, скульптуры и статуэтки из кости, изначально имели *декоративный характер*, подчёркивали их принадлежность к какому-либо роду, приверженность его традициям и ценностям. Так, в XV–XVI вв. вятские женщины ежегодно изготавливали игрушки-свистульки к весеннему празднику «Свистуньи», проводившегося в честь битвы у стен Вятского кремля [14]. Местная ярко-красная глина и жизнерадостная роспись изделия и сейчас отличает Дымковскую игрушку от Филимоновской или Старооскольской, делает её уникальным символом Вятской земли.

Таблица 2 – Типология НХП по характеру использования изделий

Table 2 – Typology of folk arts and crafts by the nature of use of products

Характер использования изделий

Наименование НХП и места их происхождения

Характер использования изделий	Наименование НХП и места их происхождения	
Декоративный	<p>Московская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Федоскинская миниатюра Сергиево-Посадская матрёшка Сергиевская роспись по дереву Хотьковская резная кость <p>Владимирская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Мстёрская лаковая миниатюра <p>Ивановская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Палехская лаковая миниатюра Холуйская лаковая миниатюра <p>Ярославская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ростовская финифть <p>Архангельская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Холмогорская резьба <p>Чукотский автономный округ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Уэленская резная кость 	<p>Тюменская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Тобольская резная кость <p>Красноярский край:</p> <ul style="list-style-type: none"> Таймырская резная кость <p>Белгородская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Старооскольская глиняная игрушка <p>Челябинская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Златоустовские гравюры на стали <p>Республика Бурятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> Бурятское плетение из конского волоса <p>Свердловская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Уральское камнерезное искусство <p>Тульская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Филимоновская игрушка <p>Кировская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Дымковская игрушка

Характер использования изделий

Наименование НХП и места их происхождения

Прикладной	<p>Московская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Гжель Павлопосадский платок <p>Вологодская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Вологодское кружево 	<p>Оренбургская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Оренбургский платок <p>Республика Дагестан:</p> <ul style="list-style-type: none"> Балхарская керамика
Декоративно-прикладной	<p>Московская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Жостовская роспись (подносы) <p>Нижегородская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Хохломская роспись Городецкая роспись <p>Архангельская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Мезенская (Палашельская) роспись Плетение из бересты Верхнеуфтюжская роспись берестяных изделий <p>Вологодская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Великоустюжское чернение по серебру 	<p>Тульская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Тульская всечка <p>Республика Адыгея:</p> <ul style="list-style-type: none"> Адыгейское золотое шитье <p>Камчатский край:</p> <ul style="list-style-type: none"> Алеутское «шёлковое» плетение из трав <p>Республика Дагестан:</p> <ul style="list-style-type: none"> Кубачинское оружие <p>Республика Калмыкия</p> <ul style="list-style-type: none"> Калмыцкие изделия из кожи

Однако большинство изделий НХП имеет *декоративно-прикладной характер*, выполняя, с одной стороны, утилитарные функции, а с другой – удовлетворяя эстетические потребности. Так, жостовские подносы, будучи предметами утвари, одновременно служат и элементами декора. То же самое можно сказать и об оружии, украшенной стараниями мастеров из дагестанского села Кубачи или тульскими умельцами, о калмыцких изделиях из кожи

или одежде, украшенной вышивкой золотыми или серебряными нитями руками адыгских мастериц.

Стоит отметить, что данная типология является в некоторой степени условной, поскольку в большинстве изделий НХП происходит «слияние практического, функционального и художественного», а предметы повседневного использования превращаются в носителей эстетической ценности и символы культурного самовыражения [20].

Типология НХП по характеру организации производства изделий

Тип организации производства изделий НХП также может быть положен в основу отдельной типологии. Так, некоторые изделия изготавливаются централизованно (на фабриках, заводах, комбинатах, предприятиях или мануфактурах), другие

производятся в отдельных мастерских, а некоторые являются результатом труда мастеров, работающих на дому. Данная типология связана с типологией по степени развития промысла, поскольку процветающие промыслы, как правило, производятся именно централизованно. Кроме того, эта типология имеет значение для оценки туристского потенциала региона, ведь налаженное производство изделий НХП означает возможность организации культурно-познавательного, этнографического и других видов туризма и высокий потенциал для изготовления сувенирной продукции.

Почти в каждом федеральном округе (за исключением Южного и Сибирского) существуют НХП *централизованного типа производства*. Наибольшее их количество сосредоточено в Центральном федеральном округе: Хотьковская резная кость (Хотьковская фабрика резных художественных изделий), Холуйская (Холуйская художественная фабрика лаковой миниатюры) и Мстёрская (Центр традиционной Мстёрской миниатюры) лаковая миниатюра, Ростовская финифть (Фабрика «Ростовская финифть») и т.д. Северо-западный федеральный округ представлен вологодским кружевом (Кружевная фабрика «Северные узоры») и Великоустюжским чернением по серебру (Великоустюжский завод «Север-

Таблица 3 – Типология НХП по характеру организации производства изделий

Table 3 – Typology of folk arts and crafts by the organization of product creation

Тип производ-
ства НХП

Наименование НХП и места их происхождения

Централизованное производство (фабрики, заводы, комбинаты, предприятия, мануфактуры)	<p>Московская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Жостовская роспись (жостовские подносы) – Жостовская фабрика декоративной росписи Федоскинская миниатюра – Федоскинская фабрика лаковой миниатюры Гжель – Гжельский фарфоровый завод Павловопосадский платок – Павловопосадская платочная мануфактура Сергиево-Посадская матрёшка – Сергиево-Посадская фабрика матрёшки «Мастер АРТ» Сергиевская роспись по дереву – ЗАО «Художественные изделия и игрушки» Хотьковская резная кость – Хотьковская фабрика резных художественных изделий <p>Ивановская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Холуйская лаковая миниатюра – Холуйская художественная фабрика лаковой миниатюры <p>Свердловская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Уральское камнерезное искусство – завод «Русские самоцветы» <p>Владимирская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Мстёрская лаковая миниатюра - «Центр традиционной Мстёрской миниатюры» <p>Нижегородская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Хохломская роспись – АО «Хохломская роспись» Городецкая роспись – Фабрика городецкой росписи <p>Вологодская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Вологодское кружево – Кружевная фабрика «Северные узоры» Великоустюжское чернение по серебру – Великоустюгский завод «Северная чернь» <p>Ярославская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ростовская финифть – Фабрика «Ростовская финифть» <p>Оренбургская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Оренбургский платок – Комбинат Оренбургских пуховых платков <p>Архангельская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Мезенская (Палашельская) роспись – Архангельское экспериментальное предприятие «Беломорские узоры», Северодвинский завод «Декор Севера» Холмогорская резьба – Фабрика Холмогорской резьбы по кости <p>Чукотский автономный округ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Уэленская резная кость – Уэленская косторезная мастерская «Северные сувениры» имени Вуквола <p>Тюменская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Тобольская резная кость – Тобольская фабрика художественных косторезных изделий <p>Республика Дагестан:</p> <ul style="list-style-type: none"> Кубачинское оружие – Кубачинский художественный комбинат
Производство в отдельных мастерских	<p>Ивановская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Палехская лаковая миниатюра <p>Белгородская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Старооскольская глиняная игрушка <p>Тульская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Филимоновская игрушка <p>Красноярский край:</p> <ul style="list-style-type: none"> Таймырская резная кость <p>Челябинская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Златоустовские гравюры на стали <p>Республика Адыгея:</p> <ul style="list-style-type: none"> Адыгейское золотое шитьё <p>Республика Бурятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> Бурятское плетение из конского волоса
Надомное производство	<p>Архангельская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Плетение из бересты Верхнеуфтыжская роспись берестяных изделий <p>Республика Калмыкия:</p> <ul style="list-style-type: none"> Калмыцкие изделия из кожи <p>Камчатский край:</p> <ul style="list-style-type: none"> Алеутское «шёлковое» плетение из трав <p>Республика Дагестан:</p> <ul style="list-style-type: none"> Балхарская керамика <p>Кировская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Дымковская игрушка <p>Тульская область:</p> <ul style="list-style-type: none"> Тульская всечка

ная чернь»); Приволжский федеральный округ – хохломской (АО «Хохломская роспись») и городецкой росписью (Фабрика городецкой росписи), Уральский федеральный округ – камнерезным искусством (завод «Русские самоцветы») и Тобольской резной костью (Тобольская фабрика художественных косторезных изделий). Наконец, в Северо-Кавказском федеральном округе на Кубачинском художественный комбинате производится Кубачинское оружие, а в Дальневосточном федеральном округе в Уэленской косторезной мастерской «Северные сувениры» имени Вуквола создаются изделия из Уэленской резной кости.

Изделия многих промыслов, таких как Златоустовские гравюры на стали, адыгейское золотое шитье или бурятское плетение из конского волоса, изготавливаются в

отдельных мастерских. Надомное производство характерно для таких видов НХП, как плетение из бересты, Балхарская керамика и калмыцкие изделия из кожи.

Приведённые в пример, а также иные НХП, относящиеся к различным типам производства, приведены в табл. 3.

Типология НХП по материалу изготовления изделий

Как было упомянуто ранее, данная типология является наиболее распространённой и в тех или иных вариациях встречается как в научных работах, так и в официальных документах. Мы предлагаем дополнить и расширить данную типологию, обозначив конкретные географические центры ремёсел. Примеры данной типологии в отношении анализируемых нами НХП приведены в табл. 4.

Таблица 4 – Типология НХП по материалу изготовления изделий

Table 4 – Typology of folk arts and crafts by the material of products

Материал	Промысел	Основные регионы и центры НХП	Краткая характеристика НХП
Песок, глина, кобальт	Художественные лаки	Московская обл.: д. Жостово с. Федоскино	<i>Жостовская роспись (подносы)</i> . Основной мотив – цветочные композиции, фон черный или красный. Главная особенность – импровизация (нет шаблонов, образцов, схем и натур) <i>Федоскинская миниатюра</i> . Роспись масляными красками изделий из папье-маше. «Многослойная» техника нанесения (техника «подмалёвок», «перемалёвок», «лессировки и блики»); «письмо по сквозному» (на поверхность перед росписью наносится светоотражающий материал); контрастные цвета, блики и свечение
		Ивановская обл.: п. Палех, с. Хоблуй	<i>Палехская лаковая миниатюра</i> . Многослойная темперная живопись по намеченному белилами рисунку. Особенности: узорчатость, детализация, цветовые переходы, удлинённость фигур <i>Хоблуйская лаковая миниатюра</i> . Отсутствует черный фон, изображённые фигуры менее удлинённые
		Владимирская обл.: с. Мстёра	<i>Мстёрская лаковая миниатюра</i> . Серовато-голубая, охряно-жёлтая и красная цветовая гамма; сказочные и бытовые сюжеты; использование растительных и геометрических узоров
	Эмальерное искусство	Ярославская обл.: г. Ростов Великий	<i>Ростовская финифть</i> . Роспись металлической основы тонким слоем стекловидного покрытия; в оформлении применяется скань – тонкий и изящный орнамент, выполненный из кручёной проволоки
	Художественная керамика	Московская обл.: с. Гжель	<i>Гжель</i> . Синий узор (растительный орнамент) на белом фоне. Используется кобальтовая краска
		Тульская обл.: д. Филимоново	<i>Филимоновская игрушка</i> . Удлинённые пропорции фигурок, в росписи преобладает трёхцветный орнамент с геометрическими формами, фон белый или жёлтый

Материал	Промысел	Основные регионы и центры НХП	Краткая характеристика НХП
		Белгородская обл.: г. Старый Оскол	Старооскольская глиняная игрушка. Использование двух видов глин, смешанных друг с другом: серая, очень жирная, и красная, содержащая песок. Основной вид игрушки – свистульки: кони, птички, барашки, всадники, барышни с прижатыми к животу или груди руками
		Респ. Дагестан: с. Балхар	<i>Балхарская керамика.</i> Применяется старинная техника лепки, когда форму создают наращиванием глиняных жгутов, а после выравнивают её на ручном гончарном круге. Характерно строгое стилевое единство формы и росписи, лаконичность, узоры-символы.
	Художественная роспись тканей	Московская обл.: г. Павловский Посад	<i>Павлопосадские платки.</i> Цветочные композиции, растительный орнамент чаще на черном или красном фоне
Металл	Художественная обработка металла (в т.ч. художественная отделка оружия)	Тульская обл.: г. Тула	<i>Тульская всечка.</i> Декоративное украшение путём зачеканивания тонкой металлической проволоки или полосы в специально подготовленную поверхность дерева. Богатый рисунок из спиралей, распадающихся на большое количество завитков. «Визитная карточка» – орнамент «ветвь дуба», а также «русская плетёнка» и «английская спираль»
		Респ. Дагестан: с. Кубачи	<i>Кубачинское оружие (кубачинская обработка металла).</i> Отделка кинжалов, кольчуг и сосудов тончайшей ручной гравировкой с растительным орнаментом. Отличительной чертой промысла является не только сама отделка, но и форма изделий
		Вологодская обл.: г. Великий Устюг	<i>Великоустюжское чернение по серебру.</i> Рисунок насыщенный, с густым цветом. Фон выполняется штрихами. Рисунок без мелкой детализации
	Художественное литьё	Челябинская обл.: г. Златоуст	<i>Златоустовские гравюры на стали.</i> Гравировка наносилась резервирующим составом с последующим вытравливанием узора; для насечки использовалось золото и серебро
Дерево	Резьба и роспись по дереву	Московская обл.: г. Сергиев Посад	<i>Сергиевская роспись по дереву, Сергиево-Посадская матрёшка.</i> Роспись с выжиганием. Красочные изделия, покрытые блестящим лаком. Для росписи использовалось несколько ярких цветов, контуры черные
		Архангельская обл.: г. Северодвинск, пос. Палащелье	<i>Мезенская (Палащельская) роспись.</i> Чёткий графический рисунок, основные цвета – чёрный (добывался из сажи) и красный. <i>Северодвинская роспись.</i> Графичная, яркая, традиционные цвета красный, зелёный и жёлтый
		Нижегородская обл.: с. Хохлома г. Городец	<i>Хохломская роспись.</i> Красно-черные цвета на бело-серебристом фоне, роспись масляными красками. Материал покрытия изделия – олифа, в которую втирали оловянный порошок. <i>Городецкая роспись.</i> Используют технику свободного мазка, а роспись производится сразу кистью, без чернового рисунка. Основные элементы – круги, скобки, точки, капли, дуги, штрихи, спирали, бутоны – разновидность городецких цветов
		Кировская обл.: с. Дымково	<i>Дымковская игрушка</i> декорирована натуральным сусальным золотом. Используют различные растительные атрибуты – ростки, зерна, листья, ягоды, цветы. Все они издают какие-то звуки. По форме монолитны, всегда расширяются к низу

Материал	Промысел	Основные регионы и центры НХП	Краткая характеристика НХП
Клык моржа, китовый ус, бивень, кости крупнорогатого скота	Косторезный промысел	Архангельская обл.: с. Холмогоры	<i>Холмогорская резьба.</i> Отличительная черта – ажурная тонкая резьба с растительным орнаментом и необычными изгибами линий рисунка
		Чукотский авт. окр.: п. Уэлен	<i>Уэленская резная кость.</i> Для резьбы используют моржовые клыки. Сцены охоты и быта местного населения
		Тюменская обл.: г. Тобольск	<i>Тобольская резная кость.</i> Миниатюрная объёмная скульптура, детализация, Использование инкрустации, фигурки на подставках
		Московская обл.: с. Хотьково	<i>Хотьковская резная кость.</i> Используются в основном кости крупного рогатого скота. Ажурный узор. Растительный орнамент
		Красноярский край: п-ов Таймыр	<i>Таймырская резная кость.</i> Используется бивень мамонта. Производятся детали к оленьей упряжке, бытовые предметы, настольные игры
Растительный материал (прибрежная растительность, береста, лён)	Лозоплетение	Камчатский край: Командорские о-ва	<i>Алеутское «шёлковое» плетение из трав.</i> Используется колосняк мягкий, который растёт на прибрежных лугах и склонах. После выделки трава становится очень мягкой – будто шёлковой
	Берестяной промысел	Архангельская обл.: с. Верхняя Уфтюга	<i>Плетение из бересты, Верхнеуфтюжская роспись берестяных изделий,</i> расписанных сухими порошками красок с добавлением клея. Лаконичная роспись с орнаментами веточек и птиц, большая часть поверхности бересты не покрывалась орнаментом
	Кружевоплетение	Вологодская обл.: г. Вологда	<i>Вологодское кружево.</i> Материал – лён, кружева плотные. Растительный узор с включением птиц и других изобразительных мотивов
	Художественная вышивка	Республика Адыгея	<i>Адыгейское золотое шитье.</i> Вышивка золотыми или серебряными нитями с использованием техники «в прикреп» или «гладью». Для всех видов шитья применяли трафареты, вырезанные из бумаги, картона. Чаще всего изображались геометрические фигуры
Конский волос, пух	Ткачество и ковроткачество	Республика Бурятия	<i>Бурятское плетение из конского волоса</i> (иногда с добавлением козьей шерсти). Материал не красят, светло-тёмные переходы возникают за счёт естественного цвета конского волоса. Используются лаконичные геометрические узоры и орнамент «рога барана»
		Оренбургская обл.: г. Оренбург	<i>Оренбургский пуховый платок.</i> Особенность – воздушность и лёгкость, мало весят и прекрасно держат тепло. Сделаны из пуха козы
Кожа, мех	Художественная обработка меха и кожи	Республика Калмыкия	<i>Калмыцкие изделия из кожи.</i> Использовалась кожа со спины или с головы крупных животных, выдержанная в золе, скобленая с обеих сторон, промытая и высушенная на солнце.
камни (яшма, малахит, агат, кварц, сердолик, родонит, мрамор и др.)	Художественная обработка камня	Свердловская обл.: г. Екатеринбург	<i>Уральское камнерезное искусство.</i> Материал изготовления листьев и корней – змеевик, яшма, малахит; для ягод использовался тёмный агат (чёрная смородина), горный хрусталь (белая смородина). Популярный сюжет – уральские народные сказы П.П. Бажова

Такие полезные ископаемые, как песок, глина и кобальт, являются довольно распространёнными, и служат основой в том числе для следующих НХП: художественные лаки; эмальерное искусство; художественная керамика. Так, в Центральном федеральном округе сосредоточены центры производства лаковых миниатюр (Московская, Ивановская, Владимирская области). Следует отметить, что географические факторы обуславливают развитие НХП не только с точки зрения доступности определённых материалов, но и ввиду нахождения области вблизи торговых путей и соседних поселений, поскольку эти факторы способствуют культурному обмену, заимствованию техник производства изделий и их культурному переосмыслению под влиянием местных традиций, возможности сбыта изделий. Именно традиционные русские ярмарки играли большую роль в продвижении изделий НХП [18], и в регионах, расположенных вблизи от крупных ярмарочных центров, промыслы развивались более активно в связи с возможностью продажи произведённых изделий. Например, в XIX в. в сёлах Ивановской (Палех, Хóлуй²¹) и Владимирской (Мстёра²²) области традиционно производилось огромное количество икон, поскольку возможность их сбыта на ежегодных ярмарках была весьма велика. Историческое развитие региона и страны в целом также влияло на развитие НХП, поскольку под воздействием внешних факторов из одних и тех же материалов в разные временные периоды создавались изделия разных промыслов: во времена революции иконопись потеряла свою актуальность, и сёла Ивановской

и Владимирской области стали центрами лаковой миниатюры [4].

Производство оружия и его художественная отделка исторически были сосредоточены в местах добычи металлов. Так, основой для развития металлургической индустрии Тульской области послужили богатые запасы железной руды. Возникновение оружейных заводов дало импульс для появления такого промысла, как тульская всечка, а оружие, богато отделанное тульскими мастерами, было знаменито по всей стране. Давние традиции металлообрабатывающего ремесла сложились и в дагестанском селе Кубачи [11]. В связи с добычей металла на территории современной Челябинской области возник другой НХП – художественное литье. Местные мастера знамениты особым методом украшения изделий золотом и созданием Златоустовских гравюр на стали²³. Недра Урала также богаты запасами драгоценных и полудрагоценных камней, поэтому в данном регионе развитие получил и камнерезный промысел [7].

Северные области России (Нижегородская, Архангельская области) издавна были богаты лесами, поэтому в этом регионе развитие получила обработка дерева и художественное оформление деревянных изделий, ярким образцом которого является Мезенская (Палашельская) роспись [15]. Здесь же создавались изделия из растительного материала (береста, лен): так, жители Алеутских островов долгие века передавали из поколения в поколение секреты «шёлкового» плетения из трав²⁴. В XVII в. в северных регионах обосновались старообрядцы, чьи изделия из бересты,

²¹ Материалы для оценки земель Владимирской губернии. Т.IV. Вязниковский уезд. Вып.III. Промыслы крестьянского населения. Владимир-на-Клязьме, 1903. С. 35.

²² Владимирские Губернские Ведомости. 1881. № 8. URL: <https://prlib.ru/item/327372?ysclid=lw3el6i24a905212485> (Дата обращения: 12.02.2024).

²³ Златоустовские гравюры на стали: технология, история // Златоустовская оружейная фабрика. URL: https://zofknife.ru/company/articles/zlatoustovskie_gravyury_na_stali_tekhnologiya_istoriya/?ysclid=m1tar1wenk574845003 (Дата обращения: 27.02.2024).

²⁴ Трава, как шёлк // Парламентская газета. 09.12.2022. URL: <https://pnp.ru/culture/trava-kak-shelk.html?ysclid=m2k5jiu8tt672605058> (Дата обращения: 12.02.2024).

украшенные особым образом, дали начало ещё одному НХП – Верхнеуфютужской росписи берестяных изделий [17].

Берега северных и дальневосточных морей – место развития косторезного промысла. В зависимости от доступности того или иного материала изделия НХП изготавливались из кости моржа, китовой [16] или мамонтовой [12] кости.

Для южных регионов России традиционным занятием было коневодство, в связи с чем в Бурятии получило развитие ковротеление из конского волоса²⁵. В Калмыкии материалом для изготовления изделий НХП испокон веков была кожа животных [5].

Вышеприведённые примеры доказывают, что в типологии по материалу, используемому для изготовления изделий НХП, необходимо учитывать не только распространённость природных ресурсов по территории России, но и традиционные виды деятельности населения, культурный и исторический аспекты развития региона и страны в целом. Эти аспекты также стоит принимать во внимание для целей развития туризма и туристских кластеров.

Заключение

В рамках данной работы были проана-

лизированы существующие подходы к типологиям НХП и предпринята попытка их актуализировать, а также предложена новая типология по типу организации производства НХП.

Мы склонны согласиться, что типология по критерию распространения НХП (федеральные, региональные и местные) является наиболее применимой для целей развития этнографического туризма и популяризации НХП.

Тем не менее другие описанные в данной работе типологии также имеют научную и практическую ценность. Так, например, типология по стадиям жизненного цикла НХП позволяет выявить процветающие промыслы, места производства которых могут стать центрами притяжения туристов и имеют достаточную материальную базу для создания туристских кластеров. Типология по характеру производства помогает определить, какие промыслы в настоящее время больше всего нуждаются в государственной поддержке. Взгляд на НХП как на нематериальное этнокультурное достояние нашей страны диктует необходимость сохранения и возрождения стагнирующих и погибающих промыслов.

Список источников

1. Аманжолова Д.А. «Реестры», «Классы» и «Точки роста»: социально-гуманитарный взгляд на проблемы классификации народных художественных промыслов России // *Современные проблемы сервиса и туризма*. 2012. №4. С. 42-50.
2. Аманжолова Д.А. Научная классификация народных художественных промыслов как исследовательская и практическая проблема // *Сервис plus*. 2013. №2. С. 30-37.
3. Аманжолова Д.А. и др. Народные художественные промыслы России: история, география и культура. М.: РГУТИС, 2012. 290 с.
4. Барышева А.В., Краснова Т.В. Региональный компонент в развитии народных промыслов // *Международный студенческий научный вестник*. 2018. №3. С. 1053-1056.
5. Батырева С.Г. Калмыцкие традиции художественной обработки кожи: к вопросу этнической специфики // *Научная мысль Кавказа*. 2008. №4(56). С. 60-64.
6. Белов М.С. Народные художественные промыслы в современном культурном пространстве Ивановской области: автореферат дис. ... канд. культурол. Шуя, 2012. 24 с.
7. Будрина Л.А. Фаберже, Коноваленко и уральские камнерезы: миф и история // *Искусство Евразии*. 2022. №4(27). С. 58-71. doi: 10.46748/ARTEURAS.2022.04.004.
8. Ганьшина Г.В., Чаус Н.В. Народные художественные промыслы в пространстве России // *Современные проблемы сервиса и туризма*. 2014. №1. С. 89-96.

²⁵ Бурятское плетение из конского волоса // *Культура.РФ*. URL: <https://culture.ru/s/narodnye-promysly-rossii/?ysclid=m1tdttz6vi578636148> (Дата обращения: 30.01.2024).

9. Канокова Ф.Ю., Умарова Е.Н. Золотошвейное искусство у адыгов // Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. 2016. №32. С. 56-61.
10. Королева С.В. Традиционный тульский промысел – художественная отделка ружей. Памяти резчика по дереву В.Ф. Королева // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2017. №1. С. 292-300.
11. Куцулова Ф.А. Кубачинское искусство // Вестник Дагестанского гос. ун-та. Сер. 3: Общественные науки. 2022. №1. С. 59-64. doi: 10.21779/2500-1930-2022-37-1-59-64.
12. Ломанова Т.М. Резная кость Таймыра: возрождение промысла // Культурное наследие Сибири. 2016. №2(20). С. 173-183.
13. Николаева Н.В. Плетение из конского волоса в традиционной культуре якутов // Изобразительное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока. 2021. №2. С. 73-79.
14. Помелов В.Б. Дымковская расписная игрушка как гордость вятского края и отражение народных традиций // Вестник академии детско-юношеского туризма и краеведения. 2016. №4. С. 160-173.
15. Стасюк А.С., Старцева Е.О. История появления мезенской росписи. Загадки народного промысла русского севера // Молодой учёный. 2016. №25(129). С. 212-215.
16. Стельмах К.И. Искусство Уэленских мастеров. Коллекция чукотско-эскимосской резной и гравированной кости в Магаданском областном краеведческом музее // Изобразительное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока. 2021. №2. С. 147-153.
17. Тимофеева Л.Ф. Уфтяжская роспись: методическое пособие для преподавателей северной росписи по дереву. Архангельск: Правда Севера, 2000. 82 с.
18. Хотько Е.Г., Бревнова Ю.А. Традиционные кустарные промыслы и ремесла как духовное достояние ярмарочной культуры России // Universum: филология и искусствоведение. 2015. №6(19).
19. Шестакова А.В. Народные промыслы: классификация по источникам сырья и распространение // Вестник Балтийского федер. ун-та им. И. Канта. Сер.: Естественные и медицинские науки. 2008. №1. С. 104-111.
20. Яренкова Е.Ю. Исторические этапы развития декоративно-прикладного искусства // Вестник науки. 2024. №6(75). С. 2111-2118.

References

1. Amanzholova, D. A. (2012). «Reestry», «Klassy» i «Tochki rosta»: social'no-gumanitarnyj vzglyad na problemy klassifikacii narodnyh hudozhestvennyh promyslov Rossii [“Registers”, “Classes” and “Growth Points”: a socio-humanitarian look at the problems of classification of folk arts and crafts in Russia]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 4, 42-50. (In Russ.).
2. Amanzholova, D. A. (2013). Nauchnaya klassifikaciya narodnyh hudozhestvennyh promyslov kak issledovatel'skaya i prakticheskaya problema [Scientific classification of folk arts and crafts as a research and practical problem]. *Service Plus*, 2, 30-37. (In Russ.).
3. Amanzholova, D. A., at al. (2012). *Narodnye hudozhestvennye promysly Rossii: istoriya, geografiya i kul'tura [Folk arts and crafts of Russia: history, geography and culture]*. Moscow: RSUTS. (In Russ.).
4. Barysheva, A. V., & Krasnova, T. V. (2018). Regional'nyj komponent v razvitii narodnyh promyslov [Regional component in the development of folk crafts]. *Mezhdunarodnyj studentcheskij nauchnyj vestnik [International Student Scientific Bulletin]*, 3, 1053-1056. (In Russ.).
5. Batyreva, S. G. (2008). Kalmyckie tradicii hudozhestvennoj obrabotki kozhi: k voprosu etnicheskoj specifiki [Kalmyk traditions of leather art processing: to the question of ethnic specificity]. *Nauchnaya mysl' Kavkaza [Caucasian scientific thought]*, 4(56), 60-64. (In Russ.).
6. Belov, M. S. (2012). *Narodnye hudozhestvennye promysly v sovremennom kul'turnom prostanstve Ivanovskoj oblasti [Folk arts and crafts in the modern cultural space of the Ivanovo region]*. Candidate of Culturology dissertation: author's abstract. Shuya. (In Russ.).
7. Budrina, L. A. (2022). Faberzhe, Konovalenko i ural'skie kamnerezy: mif i istoriya [Faberger, Konovalenko and Ural stone-cutters: myth and history]. *Iskusstvo Evrazii [Art of Eurasia]*, 4(27), 58-71. doi: 10.46748/ARTEURAS.2022.04.004. (In Russ.).

8. Gan'shina, G. V., & Chaus, N. V. (2014). Narodnye hudozhestvennye promysly v prostranstve Rossii [Folk arts and crafts in the space of Russia]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 1, 89-96. (In Russ.).
9. Kanokova, F. Y., & Umarova, E. N. (2016). Zolotoshvejnoe iskusstvo u adygov [Gold embroidery art of the Adygs]. *Intellektual'nyj potencial XXI veka: stupeni poznaniya [Intellectual potential of the XXI century: steps of knowledge]*, 32, 56-61. (In Russ.).
10. Koroleva, S. V. (2017). Tradicionnyj tul'skij promysel – hudozhestvennaya otdelka ruzhej. Pamyati rezchika po derevu V. F. Koroleva [Traditional Tula craft – artistic finishing of guns. In memory of the wood carver V. F. Korolev]. *Dekorativnoe iskusstvo i predmetno-prostranstvennaya sreda. Vestnik MGHPA [Decorative art and object-spatial environment. Bulletin MGHPA]*, 1, 292-300. (In Russ.).
11. Kuculova, F. A. (2022). Kubachinskoe iskusstvo [Kubachi art]. *Vestnik Dagestanskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 3: Obshchestvennye nauki [Bulletin of Dagestan State University. Series 3: Social Sciences.]*, 1, 59-64. doi: 10.21779/2500-1930-2022-37-1-59-64. (In Russ.).
12. Lomanova, T. M. (2016). Reznaya kost' Tajmyra: vozrozhdenie promysla [Taimyr carved bone: revival of the craft]. *Kul'turnoe nasledie Sibiri [Cultural Heritage of Siberia]*, 2(20), 173-183. (In Russ.).
13. Nikolaeva, N. V. (2021). Pletenie iz konskogo volosa v tradicionnoj kul'ture yakutov [Horsehair weaving in the traditional culture of Yakuts]. *Izobrazitel'noe iskusstvo Urala, Sibiri i Dal'nego Vostoka [Fine Arts of the Urals, Siberia and the Far East]*, 2, 73-79. (In Russ.).
14. Pomelov, V. B. (2016). Dymkovskaya raspisnaya igrushka kak gordost' vyatskogo kraja i otrazhenie narodnyh tradicij [Dymkovskaya painted toy as the pride of the Vyatka region and the reflection of folk traditions]. *Vestnik akademii detsko-yunosheskogo turizma i kraevedeniya [Bulletin of the Academy of children's and youth tourism – and local history]*, 4, 160-173. (In Russ.).
15. Stasyuk, A. S., & Starceva, E. O. (2016). Istoriya poyavleniya mezenskoj rospisi. Zagadki narodnogo promysla russkogo severa [History of the appearance of Mezen painting. Mysteries of the folk craft of the Russian North]. *Molodoj uchenyj [Young Scientist]*, 25(129), 212-215. (In Russ.).
16. Stel'mah, K. I. (2021). Iskusstvo Uelenskih masterov. Kollekcija chukotsko-eskimoskoj reznoj i gravirovannoj kosti v Magadanskom oblastnom kraevedcheskom muzee [Art of Uelen masters. Collection of Chukchi Eskimo carved and engraved bone in the Magadan Regional Museum of Local Lore]. *Izobrazitel'noe iskusstvo Urala, Sibiri i Dal'nego Vostoka [Fine Arts of the Urals, Siberia and the Far East]*, 2, 147-153. (In Russ.).
17. Timofeeva, L. F. (2000). *Uftyuzhskaya rospis': metodicheskoe posobie dlya prepodavatelej severnoj rospisi po derevu [Uftyuzhskaya painting: A methodical manual for teachers of northern wood painting]*. Arhangel'sk, Pravda Severa. (In Russ.).
18. Hot'ko, E. G., & Brevnova, Y. A. (2015). Tradicionnye kustarnye promysly i remesla kak duhovnoe dostoyanie yarmarochnoj kul'tury Rossii [Traditional artisanal crafts and handicrafts as a spiritual treasure of the fair culture of Russia]. *Universum: filologiya i iskusstvovedenie [Universum: philology and art history]*, 6(19). (In Russ.).
19. Shestakova, A. V. (2008). Narodnye promysly: klassifikaciya po istochnikam syr'ya i rasprostranenie [Folk crafts: classification by sources of raw materials and distribution]. *Vestnik Baltijskogo federal'nogo universiteta im. I. Kanta. Seriya: Estestvennye i medicinskie nauki [Bulletin of I. Kant Baltic Federal University. Series: Natural and medical sciences]*, 1, 104-111. (In Russ.).
20. Yarenkova, E. Y. (2024). Istoricheskie etapy razvitiya dekorativno-prikladnogo iskusstva [Historical stages of development of decorative and applied art]. *Vestnik nauki [Science Bulletin]*, 6(75), 2111-2118. (In Russ.).